

QASHQADARYO VILOYATIDA IQTISODIY SOHADAGI O'ZGARISHLAR

Nomozov Sohijjon Elmurodovich

Qarshi davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281943>

XX asrning oxirgi o'n yilligi insoniyat tarixida buyuk o'zgarishlar davri bo'lib kiradi. Jahon hamjamiyati safiga kirayotgan yosh mustaqil davlatlar orasida O'zbekiston ham bor. Mustaqil taraqqiyotining o'tgan yigirma yili mobaynida mamlakatimiz hayotida salmoqli ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilganligi bugun barchaga ayon. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimov "O'zbekiston iqtisodiyotining so'nggi yillardagi izchil va barqaror rivojlanishi biz tanlagan taraqqiyot modelining hayotiy va samarali ekanligini ko'rsatmoqda. Oxirgi besh yil davomida iqtisodiyotning o'sish sur'atlari o'rtacha 8 foizga oshdi va 2009 yilning birinchi choragida 7,9 foizni tashkil etdi¹" deb ta'kidlagan edi. Mamlakatda siyosiy jarayonlarining harakatlantiruvchi kuchini ishga solish, fuqarolar siyosiy faolligini oshirish uchun ular yirik ijtimoiy jarayonlar, xususan saylovlarda ishtirok etib, o'z hayotlarini yangilash va o'zgartirish imkoniyatlariga ega bo'lib borishlari talab etildi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach bozor, iqtisodiyotiga o'tish jarayoni, xalq deputatlari mahalliy Kengashlari mustaqilligini kengaytirish, hududlar tizimida tub o'zgarishlar qilishni talab qila boshladi.

Mamlakatda mahalliy davlat hokimiyati idoralari tizimini takomillashtirishda uni ham shaklan, ham mazmunan o'zgartirishga jiddiy e'tibor berildi. Eng avvalo islohotlarni qonun bilan mustahkamlash, davlat boshqaruvi yangi tizimining huquqiy negizlarini yaratish, qonun ustivorligini ta'minlash choralari ko'rildi.

Prezident siyosatining bosh yo'li huquqiy, demokratik davlatni vujudga keltirish, hamma narsadan qonunni usutun qo'yish, qonun oldida barchaning tengligini ta'minlash, «fuqaro-jamiyat-davlat» printsipini joriy etish, ana shu yo'l bilan fuqarolar jamiyatini vujudga keltirishdan iborat. Bu printsipga zid bo'lgan barcha harakatlarga qarshi mamlakatda qat'iylik bilan kurash olib borildi. Joylarda qonunni hurmat qilmaslik, o'quvsizlik va boshqa illatlar tufayli mavqeini yuqotib qo'ygan ayrim viloyatlar va o'nlab tuman hokimlari, mahalliy huquq organlari, savdo, tabobat, maishiy xizmat tarmoqlarining rahbarlari xizmat vazifalaridan ozod etildi. Bu tuzumni illatlardan tozalash, fuqarolar jamiyatini shakllantirish, insonga buyuk ne'mat sifatida qarash kabi xalqchil siyosat amalga oshirilmogda.

Respublikada bo'lgani kabi Qashqadaryo viloyatida ham davlat hokimiyatining barcha organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi qonunlar bazasi vujudga keldi. Ular markaziy, viloyat, shahar va tumanlar darajasidagi davlat hokimiyati va boshqaruv funktsiyalarini aniq qilib belgilab berdi. Ushbu masala xususida O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I. Karimov shunday deya ta'kidlagan edi: "-Barcha zamonlarga va xalqlarga xos bo'lgan eng asosiy, eng muhim, eng umumiy maqsadni aniqlaydigan bo'lsak, shuni to'la asos bilan aytish mumkinki, davlat paydo bo'lgandan buyon, inson o'zining xavfsizligini himoya qilishni, shaxsiy huquqlari va erkinliklarini ta'minlanishini davlatdan kutadi, hokimiyatdan najot izlaydi¹." Bu mustaqil milliy davlatchiligimizni ta'minlovchi muhim shartlardan biridir.

¹ Karimov I. A. Vatanimizning bochqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta'minlash – bizning oily maqsadimiz. –T.17.–T: O'zbekiston, 2009.-229 b.

¹ Karimov I.A. "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida" –T: O'zbekiston, 2011. 128-b.

Mahalliy davlat hokimiyati idoralari tizimini takomillashtirishda uni ham shaklan, ham mazmunan o'zgartirishga jiddiy e'tibor berildi. Qashqadaryo viloyatida nufuzli o'rinda turgan Koson tumanida ham mahalliy hokimiyat idoralari qayta tashkil etish, eng avvalo, islohotlarni qonun bilan mustahkamlash, davlat boshqaruvi yangi tizimining huquqiy negizlarini yaratish, qonun ustivorligii ta'minlash chora-tadbirlari ishlab chiqildi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining "Mahalliy hokimiyat idoralari qayta tashkil etish to'g'risida"gi qonunga muvofiq Qashqadaryo viloyati hokimining tavsiyasiga asosan xalq deputatlari XXI chaqiriq navbatdan tashqari IX sessiyasida Koson tumani hokimi lavozimiga Quchqor To'ychiev tasdiqlandi.

1992 yil 13 fevral kuni Koson shahrida Xalq deputatlari XXI chaqiriq Koson rayon kengashining navbatdan tashqari IX sessiyasi bo'lib o'tdi. Ushbu sessiyada muhim masala mahalliy hokimiyat idoralari qayta tashkil etish to'g'risidagi masala ko'rib o'tildi. Qashqadaryo viloyat hokimi T.Xidirov, viloyat hokimining birinchi o'rinbosari T.Karimov, O'zbekiston XDP si viloyat kengashining birinchi kotibi F.Omonov, O'zbekiston Respublika Milliy Xavfsizlik komitetining viloyat boshqarmasi boshlig'i B.Bozorovlar ishtirok etgan IX sessiyasida Koson rayonining 1991 yilgi xo'jalik yili rejalarini bajarishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar ro'yrost ochib tashlandi. So'zga chiqqan deputatlar tumandagi mavjud kamchiliklarni baratarf qilish chora tadbirlari haqida fikr bildirishdi. Kun tartibidagi masala bo'yicha so'zga chiqqan viloyat hokimi T.Xidirov qo'yidagilarni ta'kidlab o'tdi: "Siyosiy masaladagi ishlarda odamlar hamjihat ishlashlari kerak, ko'chamako'cha yurishlar, harxil ishlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Har kim o'z ishi bilan shug'ullansin. Har bir xo'jalik, har bir tashkilot rahbarlari o'z ishlari chuqur tahlil etgan holda ish qilishlari lozim. Rayonning barcha mehnatkashlari rayon hokimi atrofida jipslashib, uyushqoqlik bilan mehnat qilib yangi muvaffaqiyatlarga erishgan holda ishlashlari lozim. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida rayon hokimi bo'lib ish yuritish qiyin vazifa, ana shunday og'ir sharoitda rayon iqtisodiyotini yuksaltirish, xalq farovonligini yaxshilash uchun xizmat qilishi lozim."

Mustaqillik qo'lga kiritilgach, butun mamlakatimiz hududlari-shahar, tuman, qishloq va mahallalarda yangi turmush tarzini shakllantirishda, jamiyatda shaxsning rolini oshirishda, o'zini-o'zi idora qila olish fazilatlarini kuchaytirishda, o'z hayotini o'zi tashkil etish tamoyillarini kundalik faoliyatga aylantirishda mahalla imkoniyatlaridan foydalanish zarur edi. Jamiyatni tubdan isloh qilish jarayonlari fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish mahalliy organlari faoliyatini o'zgartirishni, uni milliy an'analar va jahon tajribalari asosida tashkil etishni taqozo etadi.

«Boshqaruv vazifalarining asosiy qismini markazdan viloyatlarga, viloyatlardan shahar-tumanlardagi davlat va boshqaruv idoralari o'tishini ta'minlash darkor. Shu tariqa bu bosqich asta-sekin o'z - o'zini boshqarish jamoatchilik tashkilotlariga ham etib boradi», -degan edi birinchi Prezident I.Karimov. Bu yil bevosita mamlakatimizda fuqarolik jamiyati shakllanishi va fuqarolar o'zini-o'zi boshqarish tamoyilining bosh yo'nalishiga aylanib qoldi.

O'zini-o'zi boshqarish organlarini tashkil etishda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 12 sessiyasida 1993 yil sentyabrda qabul qilingan «Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi Qonun alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Qonunda ma'lum bir hududda birlashgan jamoa o'zini-o'zi boshqarish idoralari ma'lum turar joy mavzesi, qishloq, posyolka, ko'cha doirasida tashkil etadi, deb qayd etilgan.

Demokratik tamoyillar asosida tashkil qilingan va o'tkazilgan saylovlar mamlakatdagi fuqarolarning davlat organlarini tuzish va ularning ishida amaldagi ishtirokini ta'minlaydi. To'g'ri tashkil qilingan demokratik saylovlar natijasida fuqaro va jamiyat manfaatlariga mos davlat organlari vujudga keladi. Saylovlar natijasida jamiyat a'zolarining xohish-irodasi, kayfiyati, olib borilayotgan siyosatga munosabati aniqlanadi, fikrlar xilmaxilligi namoyon bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning 16 sessiyasi 1994 yil 25dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga, viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilindi.

Xalq deputatlari kengashlariga o'tkazilgan saylovlar Respublikamiz tarixida birinchi marta demokratik asoslarda hamda ko'p partiyaviylik asosida o'tkazildi. Tuman Kengashiga saylov o'tkazuvchi 30 ta saylov okrugidan deputatlikka 62 ta nomzod ko'rsatildi. Shundan 30 tasi qishloq va mahalla fuqarolari yig'inlari, 30 tasi "Xalq demokratik Partiyasi", 2 tasi "Vatan taraqqiyoti" partiyasi tomonidan ko'rsatildi.

Tuman Kengashiga saylov o'tkazuvchi okrug va ish olib borishlari uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan binolar ajratib berildi va ular qonun talablari darajasida jihozlandi. Tuman Kengashi saylovlariga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davomida saylov komissiyalarining a'zolaridan 78 kishi 2 oy muddatga o'zining asosiy ishlab chiqarish va xizmat vazifalarini bajarishdan ozod qilindi hamda ularga saylovga ajratilgan davlat mablag'laridan 2 oylik maosh to'landi. Tuman Kengashiga o'tkazilgan saylovlar keng oshkorlik asosida olib borildi. Saylovlarga doir barcha materiallar tuman "Istiqlol" gazetasi sahifalarida e'lon qilib borildi.

1994 yil 25 dekabrda Respublikamiz Oliy Majlisiga va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tgan saylovlar mamlakatimiz xalqini birdamligini, yakdilligini va jipsligini jahonga yana bir bor namoyish etdi.

Yangidan tuziladigan Respublikamiz Parlamentiga tumanda ikki kishi, viloyat Kengashiga besh kishi, tuman Kengashiga o'ttiz kishi deputat bo'lib saylandilar.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy tadbirlarning hal qiluvchi bo'qinida qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoni turadi. Buning bosh sababi shuki, O'zbekiston aholisining 64% dan ko'proqi qishloqda yashaydi, qolaversa sanoatga xom ashyo yetkazib beradigan, odamlarni kiyintiradigan hamda to'ydiradigan soha ham qishloq xo'jaligidir. Viloyat qishloq xo'jaligi istiqloq yillarida juda katta o'zgarishlar jarayonini o'z boshidan kechirdi. Ushbu sohani tubdan isloq qilish, aholining mulkka bo'lgan yangicha munosabatini qaror toptirish oson kechmadi. Biroq amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoni Surxon dehqoni faoliyatida ulkan o'zgarishlar yasadi. Yer o'zining haqiqiy egasini topdi, mulkchilikning shirkat, ijara, oilaviy pudrat va fermerlik shakllari qaror topdi, xullas, dehqon yerning haqiqiy xo'jayiniga aylandi. Sovet mustabid tuzumidan meros bo'lib qolgan eskicha ishlash tartiblari hayotning shiddatli oqimlariga bardosh bera olmay qoldi. O'tgan davr mobaynida viloyat mehnat ahli qishloq xo'jaligi sohasida ulkan sinovlardan o'tib, boy tajriba to'pladi. Barcha sinov va mavjud qiyinchiliklardan muvaffaqiyat bilan o'tishda soha vakillarining mulkka bo'lgan munosabati o'zgardi. Mehnat ahli o'zini yerning haqiqiy egasi deb bilganligi va qilingan zahmatning manfaatlaridan baqramand bo'layotganligi asosiy belgilovchi omil bo'lib xizmat qildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.Karimov

shunday deya ta'kidlagan edi: "Surxondaryo viloyati keyingi yillar mobaynida erishgan ijtimoiy-iqtisodiy natijalar haqida to'xtalsak, 2007 yil yakuniga ko'ra, bu yerda yalpi hududiy mahsulot hajmi 7 foizga o'sganini, jumladan sanoat mahsulotlari 10,4 foiz, qishloq xo'jaligi mahsulotlari 2,3 foiz, xalq iste'moli mollari ishlab chiqarish 9,4 foizga oshganini ta'kidlash mumkin¹."

Istiqlol yillarida qishloq xo'jaligida mulkchilikning tamomila yangi shakli - fermer xo'jaliklarining tashkil topishi muhim ahamiyat kasb etdi. Viloyat qishloq xo'jaligida faoliyat ko'rsatayotgan fermer xo'jaliklarining soni yildan-yilga oshib bordi, buni quyidagi misoldan ham bilib olsa bo'ladi. Agar 1992 yilda viloyatda jami 261 ta fermer xo'jaligi faoliyat yuritgan bo'lsa, 1995 yilda mazkur xo'jaliklar soni 2003 taga, 1999 yilda esa 2814 taga etdi. Agar 1992 yilda viloyatdagi fermer xo'jaliklari 2272 gektar yerda dehqonchilik qilgan bo'lsa, 1999 yilga kelib fermer xo'jaliklari dehqonchilik qilayotgan yer maydonining satqi 14155 gektarni tashkil etdi. Mulchilik shakllarining o'zgarishi dehqon va chorvadorning mehnatga bo'lgan munosabatini tubdan o'zgartirdi. Mustaqillik yillarida viloyat qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida juda katta tajriba ho'lga kiritildi. Dastlabki davrda qishloq xo'jaligi moddiy-texnik ta'minotining og'irligi, mablag'ning yo'qligi qator muammolarni yuzaga keltirdi. Mahsulot yetkazib beradigan ekin maydonlari meliorativ holatining yomonligi, ko'plab ekin maydonlarini sho'r bosib, yerning zaxlashi haddan ziyod kuchayganligi, ariqzovurlarning ko'milib ketishi tufayli to'proqning agrar holati jiddiy buziddi. Sobiq sovet davrida hukm surgan paxta yakka hokimligidan voz kechish, ekin maydonlarining asosiy qismini donli ekinlar ekadigan maydonga aylantirish, xalqning oziq-ovqat mahsulotiga bo'lgan talab va ehtiyojini qondirish muhim masala bo'lib qoldi.

Koson tumandagi mavjud 21 qoramolchilik fermasidan 11 tasi hissadorlik jamoasiga aylantirildi. "Tadbirkor" bankidan hisob raqamlari ochilib 15 foizli imtiyozli qarzdand, ularga 22 million so'm mablag' berildi. Beruniy nomli jamoa - shirkat xo'jaligidagi qoramolchilik firmasi 5 ta hissadorlik jamoasiga, «Guvalak» xo'jaligidan 4 ta hissadorlik jamoasiga aylantirildi. Parandachilik va qolgan hamma qoramolchilik fermalari ham xuddi shunday hissadorlik jamoalariga aylantirilishi va yilning 1 choragida yakunlashi belgilab berildi. Prezidentimizning mahalliy sanoatini aholiga maishiy xizmat ko'rsatish, davlat savdosi va umumiy ovqatlanish korxonalarini davlat tasarrufidan chiqarish va xususiy lashtirni tashkil qilish bo'yicha farmonlarini bajara borib, tuman maishiy xizmat birlashmasiga qarashli 39 maishiy xizmat joylari xususiy lashtirildi, «Zebo» va «Tabassum» maishiy xizmat uylari jamoa mulkiga aylantirildi. Respublika Prezidentining 1993 yil 6 yanvardagi farmoniga asosan xususiy lashtirilgan 39 maishiy xizmat joyining 21 tasi bepul xususiy lashtirildi. Shahar savdosi, mahalliy sanoat, qurilish, ta'mirlash uchastkasi, «Fayziobod», «Zuhra» savdo markazlari aktsiyali jamoa mulklariga aylantirildi. Koson matlubot jamiyati bo'yicha 5 ta savdo do'koni Po'lati matlubot jamiyati bo'yicha 9 o'rniga 17 ta savdo do'koni, «Koson tayyorlov savdo» birlashmasi bo'yicha esa 14 o'rniga 16 ta savdo do'koni xususiy lashtirildi. Uy-joylarni

¹ Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo'lida. -T.16.-T: O'zbekiston, 2008.-293 b.

xususiylashtirish sohasida ham birmuncha ishlar qilindi. 1232 uy-joy fuqarolarga sotilib, mahalliy byudjetga 5,5 million so'mdan ko'prok mablag' tushirildi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I. A. Vatanimizning bochqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta'minlash – bizning oily maqsadimiz. –T.17.–T: O'zbekiston, 2009.-229 b.
2. Karimov I.A. "O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida" –T: O'zbekiston, 2011. 128-b.
3. Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo'lida. –T.16.–T: O'zbekiston, 2008.-293 b.
4. Asilbek, Khojayorov. "History of Sufism in Nasaf Oasis." *Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies* (2993-2599) 1.6 (2023): 15-19.
5. Ходжаёров, Асилбек Отабек угли. "СОМОНИЙЛАР ДАВРИДА НАСАФ ШАҲРИНИНГ ИЖТИМОЙ, ИҚТИСОДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ҲАЁТИ." ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 6.1 (2023).
6. Хўжаёров, Асилбек Отабек ўғли. "ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ АЛЛОМАЛАРИ ИЛМИЙ МЕРОСИНИНГ АҲАМИЯТИ." INTERNATIONAL CONFERENCES. Vol. 1. No. 21. 2022.
7. Хўжаёров, Асилбек. "ЎРТА АСРЛАРДА НАСАФ ВОҲАСИ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ҲАЁТИ." *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования* 2.7 (2023): 41-43.
8. Бўриев, Очил, Шерзод Искандаров, and Асилбек Хўжаёров. "Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида." *Academic research in educational sciences* 3 (2022): 399-411.
9. Khojayorov, A. (2023). The scientific-literary environment of the Nasaf oasis in the middle ages. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(3), 885-888.
10. Khojayorov, A. (2024). JURISPRUDENCE OF MUHAMMAD BAZDAWI (IX–XII CENTURIES). *Collection of scientific papers «SCIENTIA»*, (February 23 2024; Amsterdam, Netherlands), 188-191.
11. Хўжаёров, А. О. (2024). МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ АСТРОНОМИЯ ИЛМИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 332-336.
12. Бўриев, О., & Хўжаёров, А. О. (2024). ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ РЕНЕССАНСИ-УЙҒОНИШ ДАВРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 3), 115-123.